

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.

Юсупова З.К., Султанова Г.А

Ташкентский Фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан
кафедра Организация фармацевтического дела
e-mail: ziyodaxon12@gmail.com тел: (91) 1636668
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684561>

Аннотация: Представлены маркетинговые исследования лекарственных препаратов, применяемых для лечения остеопороза на рынке Республики Узбекистан. Определены маркетинговые характеристики ассортимента по группам фармакологической классификацию. Рассчитаны степень обновления ассортимента. Основной задачей проводимого исследования фармацевтического рынка является определение доли отечественных производителей в связи с принятием государственными органами управления соответствующих мер по развитию отечественных фармацевтических производителей.

Ключевые слова: лекарственные препараты, остеопороз, ассортимент, маркетинговый анализ, индекс обновления, контент-анализ.

Актуальность: Остеопороз — это хроническая патология костей скелета, обусловленная метаболическими расстройствами, проявляющаяся уменьшением плотности, а также нарушениями состава костной ткани. На сегодня по данным Всемирной организации здравоохранения заболевание занимает четвертое место в списке наиболее распространенных неинфекционных патологий, уступая лишь сердечно-сосудистым нарушениям, онкологии и диабету. Именно остеопороз является основной причиной переломов костей, в частности перелома шейки бедра, часто встречающегося у женщин старше 65 лет. При этом заболевание, как правило, диагностируется только после появления осложнений – переломов. Отечественный фармацевтический рынок предлагает целевому сегменту потребителей широкий спектр лекарственных препаратов (ЛП), применяемых для лечения остеопороза. Поэтому актуальными задачами исследования являются комплексное изучение, качественная и количественная оценка доступности для потребителей номенклатуры лекарственных средств данной группы с учетом их маркетинговых характеристик. [1,2,3].

Цель исследования: анализ ассортимента лекарственных препаратов, применяемых для лечения остеопороза на рынке Республики Узбекистан.

МЕТОДЫ: Для проведения данного исследования были использованы данные, приведенные Государственном Реестре лекарственных средств изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан 2022. г (№ 25,26,27).

РЕЗУЛЬТАТЫ. В данной публикации изучен ассортимент лекарственных препаратов (нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), Витамин Д, препараты кальция и бифосфонаты) используемых при остеопорозе зарегистрированных в Республике Узбекистан с использованием контент-анализа.

Ассортимента по фармакологической классификацию показало общую рейтинговую структуру основных групп ЛП для лечения остеопороза в 2021 году: первое место принадлежит группу НПВС (83% по фармакологической классификации), второе место – солям кальция (8%), третье место – бифосфонатам и препаратам витамина D и (4% и 3% соответственно) В таблице 1 представлены лекарственные средства, используемые при остеопорозе внесенные в Государственный Реестр Узбекистан за 2021-2023 гг. [4].

Анализ изменения соотношений фармакотерапевтических групп по годам

Таблица-1

Годы	Общ. кол- во	НПВС		Соли кальция		Витамин Д		Бифосфонаты	
		кол-во	доля %	кол-во	доля %	кол-во	доля %	кол-во	доля %
2021	670	552	83	68	10	22	3	23	4
2022	768	634	83	63	8	36	5	35	4
2023	727	602	83	58	8	36	5	31	4

Важным показателем количественной оценки ассортимента является расчет индекса обновления, который характеризует инновации при формировании ассортимента. Индекс обновления группового ассортимента представляет собой отношение числа новых препаратов за определенный срок (3 лет) к общему числу препаратов данного ассортимента. Расчет индекса обновления группового ассортимента для зарубежных и отечественных препаратов проводили по следующей формуле: $In = Q_n / Q_t \times 100\%$, где In — индекс обновления ассортимента, Q_n — количество новых препаратов, зарегистрированных за 3 года, Q_t — общее количество препаратов данного ассортимента. [3]. На таблице показано индекс обновления каждой фармакотерапевтической групп.

Индекс обновления фармакотерапевтических групп для лечения остеопороза за 3 года

Таблица-2

Фармакотерапевтическая группа	Индекс обновления за 3года		
	Узбекистан %	Страны СНГ %	Зарубежные страны%
Препараты витамина Д	7	20	4
Бифосфонаты	0	15	5
НПВС	5	0,4	2
Соли кальция	0	0	2

Вывод: Таким образом, комплексное изучение ассортимента лекарственных средств применяемых при остеопорозе на фармацевтическом рынке Республике Узбекистан, позволяет получить качественную и количественную оценку. Результаты проведенного исследования будут использованы в последующем анализе по разработке маркетинговой стратегии развития отечественного ассортимента.

Список литературы:

1. Махмудова И.Н., Ибрагимова М.Я. Ўзбекистон республикаси фармацевтика соҳасида сифат тизимини жорий этиш ҳолати таҳлили // ФАРМАЦИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ.-2023 № 1 -С.38-44
2. Олейникова Т. Л., Орешко А. Ю. Маркетинговые исследования доступности лекарственного ресурса для лечения остеопороза // Актуальные проблемы медицины. 2012. №10 (129). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovye-issledovaniya-dostupnosti-lekarstvennogo-resursa-dlya-lecheniya-osteoporoza>

3. Саипова Д.Т. Тенденции развития ассортимента железосодержащих ЛС в Республике Узбекистан // Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике.-2014 № 6 -С.34-37
4. Ражабова Н. Х., Суюнов Н. Д. (2020). Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтган саратонга қарши дори воситаларининг таҳлили. Фармацевтический журнал, 2020 №4-С.3-10.